

ESTRATEGIA INVESTIGATIVA -GEMELO DIGITAL EN EL ÁREA DE LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

M. - ing. David L. Martinez H.
ing. Daniel S. Espinel G.

dleonardomartinez@correo.uts.edu.co
daniel.espinel@ustabuca.edu.co

Resumen – Esta investigación tiene como finalidad el desarrollo sobre un modelo virtual con realidad aumentada (AR) para prácticas de simulación, monitoreo y accionamiento de una planta instrumentada industrial con fines académicos. Este desarrollo tiene como objetivo la creación de un gemelo digital sobre una planta de prácticas de ingeniería real para desarrollar actividades lúdicas de aprendizaje dentro de las áreas tales como: automatización industrial, instrumentación virtual, sistemas SCADA, y elementos virtuales.

Los resultados muestran una latencia en la transmisión de datos no superiores a los trescientos milisegundos (300ms) entre la transmisión y recepción desde la aplicación con realidad aumentada (AR) y el servidor central de comunicación. Este servidor está vinculado al controlador programable PLC que a su vez dirige el proceso de mando y monitoreo de la planta.

Este desarrollo puede vincularse con servidores en la nube, e integrarse como estrategia por el docente para ser usado como herramienta práctica dentro del aula. Esto permite vincular temas de automatización industrial, bases de datos, mantenimiento y control. En conclusión, esta herramienta pedagógica mejorará los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de clase en asignatura asociadas a la automatización industrial, simulando los procesos cercanos a los desarrollos industriales en casi tiempo real.

Índice de Términos - *Gemelo digital, Realidad aumentada, Automatización, PLC.*

Abstract - The purpose of this investigation is the development of a virtual model with augmented reality (AR) for simulation, monitoring, and driving practice. The practice is about the processes of an industrial instrumented plant for academic purposes. This development aims to create its “digital twin” on an engineering practice plant to develop playful learning activities in areas as industrial automation, virtual instrumentation, SCADA systems, and virtual elements. The results cover data transmission of no more than three hundred milliseconds (300ms) between transmission and reception from the augmented reality (AR) application and the central communication server. This server is linked to the PLC, and the last directs the command and monitoring process of an instrumented industrial automation plant.

This development can be linked to servers in the cloud and serve as a strategy for the teacher to be used as a practical tool in the classroom. This allows us to link industrial automation topics, as well as topics related to databases, maintenance, and control. In conclusion, this pedagogical tool allows us to improve both teaching and learning processes in classrooms in subjects associated with industrial automation, simulating processes close to industrial developments in near real-time.

I.INTRODUCCIÓN

Durante y después de la pandemia, surgió la necesidad de utilizar al máximo la tecnología de tal manera que, los procesos de enseñanza no resultaran afectados ante la falta de presencialidad, por ende, implementar técnicas nuevas que faciliten el aprendizaje se ha convertido en algo esencial, basándose en pilares de tecnología avanzada que son fundamentales para el progreso en todos los ámbitos. En este contexto, surge como una respuesta a la necesidad de tener una educación de calidad de forma remota a través de soluciones como la realidad aumentada o inmersión. Esto desarrollando nuevas estrategias cada vez más interactivas y llamativas para la enseñanza y la realización de procesos productivos. (Flores,2020)

En este nuevo paradigma educativo, se hace evidente que la innovación tecnológica se rige como el motor que impulsa la evolución de los métodos de enseñanza y aprendizaje. La presente propuesta se nutre de esta realidad, buscando no solo arreglar las dificultades que surgen con la educación remota, sino también transformarla en una experiencia enriquecedora y efectiva. (Zafra y Urrego, 2021)

A lo largo de los avances de la realidad aumentada se puede apreciar que se ha podido desarrollar nuevos modelos propios de los sistemas virtuales que ayudan al mejoramiento y comprensión de nuevas temáticas pedagógicas. Esto basado en el contexto de la gestión del manejo de nuevos dispositivos tales como celulares, tabletas, computadores que puedan procesar la información para ser utilizada dentro de aplicaciones en aulas de clase en las áreas de la automatización, sistemas SCADA, instrumentación virtual, bases de datos, control, etc. (Bohórquez , 2018).

Los nuevos avances permiten que los controladores lógicos programables (PLC), los actuadores y sensores, así como los dispositivos móviles, ordenadores y demás estén interconectados haciendo uso de las redes de telecomunicaciones y el manejo de la información en la nube(internet). Esto gracias a los servidores mediante direccionamiento la generación de nuevos procesos de transmisión y recepción de información., Los educadores, ingenieros permiten tener acceso a simulaciones y a procesos industriales reales que mantengan un monitoreo en casi tiempo real, aumentando la posibilidad de tener efectividad dentro de los resultados de aprendizaje y obteniendo mayor capacidad para la toma de decisiones en cada proceso automatizado. A futuro, los desarrollos de la inteligencia artificial, permitirá que estos modelos tridimensionales de realidad aumentada y la gestión de nuevos análisis predictivo de información mejoren la capacidad de resolución de problemas y conflictos, así como ayudas en las aulas de clase para tener mayor cercanía de los procesos industriales y tenerlos dentro de los salones para gestionar prácticas educativas. (Lledo et al. 20220)

II. DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología utilizada en este proyecto es descriptiva y exploratoria, debido a que se pretende realizar pruebas y experimentos para observar los desarrollos y resultados mediante un diseño virtual y ajustar a los desarrollos de los procesos reales. Esto mediante la aplicación de una planta piloto virtual que los estudiantes puedan utilizar en aulas de clase.

2.1 Modelado de Gemelo Digital

El modelado del gemelo digital puede hacerse desde varios softwares. Se puede observar desde una tabla comparativa los diferentes software de diseño. Tabla 1.

Software	Licencia	Modelado 3D	Rendizado	Simulación	Integración con juegos	Multiplataforma
Blender	Código abierto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ZBrush	Comercial	No	No	No	No	No
Cinema4D	Comercial	Sí	Sí	Sí	No	Sí
3ds Max	Comercial	Sí	Sí	Sí	No	No

Tabla 1. Comparación entre software de Diseño.

Basado en esto se puede observar que el software Blender cumple con todos los criterios de selección. (Los mejores programas de modelado 3D, 2023)

2.2 Interactividad Intuitiva

El desarrollo de la aplicación debe facilitar a los usuarios de la interacción de las piezas mediante accionamiento táctil. Basado en la Tabla 2 se observa las ventajas y desventajas de Unity.

CARACTERÍSTICAS DE UNITY	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Desarrollo de modelado 3D	Unity es una plataforma versátil que permite crear modelos 3D y escenas para aplicaciones de AR.	Puede haber una curva de aprendizaje para usuarios nuevos en el modelado 3D
Interactividad intuitiva	Unity proporciona herramientas y componentes para desarrollar interacciones intuitivas en AR.	
Multiplataforma	Unity es compatible con una amplia variedad de plataformas.	La adaptación a diferentes plataformas puede requerir tiempo adicional de desarrollo.
Integración de AR	Unity ofrece soporte nativo para el desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada (AR).	
Creación de Experiencias Inmersivas	Unity permite la creación de experiencias de AR que involucran a los usuarios de manera directa.	
Amplias funcionalidades	Ofrece una amplia gama de funciones y herramientas para desarrollo de aplicaciones de AR.	

Tabla 2. Características del motor de diseño Unity.

Basado la Tabla 2 se puede observar dos (2) desventajas sobre el uso del motor gráfico Unity y seis (6) ventajas para la selección de Unity.

2.3 Comunicación entre la planta Digital y PLC.

Para comunicarse se utiliza un servidor que desde el dispositivo móvil envíe y recibe datos (cliente). Así mismo, desde el servidor recibe y envía datos hacia el PLC que ha su vez trasmite y recibe datos a la planta.

En la figura 1, se muestra cinco (5) etapas que se plantea para el desarrollo.

Fig. 1. Etapas de desarrollo

En la figura 1 se define cinco (5) etapas de desarrollo investigativo. En este desarrollo abarca desde el desarrollo introductorio hasta el desarrollo y toma de datos.

III. PRODUCTOS

El desarrollo cuenta con varios productos de desarrollo investigativo.

- Modelo del gemelo digital en 3D. Este representa cada una de las piezas diseñadas y seleccionadas.
- Aplicación móvil con Realidad Aumentada.
- Pruebas de validación para conocer el correcto funcionamiento del sistema de monitoreo y verificación.

IV. DESARROLLO

4.1 Diseño de Pizas:

Las siguientes son las piezas tridimensionales para la creación del gemelo digital. figura 2.

Fig. 2. (a) Electroválvula y (b) Sensor Capacitivo.

Fig. 3. (a) Sensor de flujo efecto Hall y (b) Válvula sinusoidal.

Fig. 4. (a) Codo de PVC y (b) Base de planta de automatización.

Fig. 5. (a) Tanque cuadrado y (b) Selección de área de la pieza según su vértice.

La figura 3, 4, y 5 se observa piezas elaboradas en Blender sobre sensores y actuadores para la construcción de un gemelo digital. Una vez realizado cada pieza se define las propiedades al material como se muestra en la figura 5 (b). Se observa la selección de los vértices según su construcción y se procese a ser exportado en formato fbx. Esto permite que Unity pueda importar los elementos realizados en Blender.

4.2 Diseño de Aplicación con Realidad Aumentada:

La creación del modelo virtual en realidad aumentada requiere del diseño de piezas que son vinculados a Unity luego de haberse creado un proyecto nuevo. Así mismo dentro del proyecto es necesario vincular *ARplane*, *ARsession*, *AR point*, *AR Raycast* dentro del proyecto.

El ensamble de las piezas va importando cada una en la aplicación de Unity creada previamente para formar la planta como se observa en la Figura. 6

El ensamble de las piezas se importa cada una en la aplicación de Unity. Figura. 6

Fig. 6. Planta de Automatización. Vista Frontal.

En la figura 6, se aprecia la comparación de la planta de automatización real y planta de automatización digitalizada. En esta se pueda apreciar las características en una vista frontal.

En la figura 7 se observa la vista lateral de la planta de automatización sobre los procesos de llenado y vaciado para el monitoreo y mano de dos tanques de almacenamiento de agua líquida. En esta planta se representa el mando y control de variables tales como: flujo, nivel y temperatura.

Fig. 7. Planta de Automatización. Vista Lateral.

En la figura 8 se observa que la planta de automatización cuenta con valvular proporcionales de color verde con indicadores de apertura. Así mismo se observa señalizadores de pilotos de color rojo que cambia de color a verde al activarse algún dispositivo.

Fig.8. Señalización de activación de elementos de visualización (Lado izquierdo). Válvula proporcional con indicador el lado derecho (Lado derecho).

Los sensores de flujo definen variables de tipo int(enteras). Las válvulas sinusoidales, bombas y sensores capacitivos son controlas por variables de tipo booleanas.

En caso del nivel de líquido se implementa un script que permite definir mediante una memoria global el nivel del líquido. Dentro del tanque se implementa una *textura* que cambia su escala en el eje simulando su nivel.

4.3 Las Colisiones en Aplicaciones con Realidad Aumentada-

En caso de aplicaciones móviles utilizando Unity se usa *raycast*, el cual, es un generador de rayos que salen desde un punto inicial hasta un punto final manteniendo su dirección vectorial interactuando con los objetos que se encuentran señalizados. Esto hace relación a detectar el elemento y generar acciones aludidas al objeto que se encuentra dentro de una caja transparente. Figura 9.

Fig. 9. Válvulas proporcionales con colisiones.

Para determinar la dirección y posición en que saldrá el rayo generado por *raycast* desde el punto que el usuario presiona el objeto y se referencia el objeto utilizando la *ARcamara*(cámara de realidad aumentada) para acceder a la función *Input.touches()*. Luego de haber generado los rayos el dispositivo procede a encontrar cuales objeto ha sido colisionado.

Así mismo se puede observar finalmente cómo queda las valvulas proporcionales con indicador para su funcionamiento de apertura y cierre. Figura 10.

Fig. 10. Planta con indicadores sobre las válvulas proporcionales.

4.4 Etapa de Transmisión Desde Dispositivo Móvil a Controlador PLC.

Se utiliza una comunicación web mediante la tecnología *webSockets* la cual permite abrir una sesión de comunicación entre un dispositivo móvil y el servidor. Este servidor es ejecutado desde un ordenador utilizando *node.js* y código de programación. Así mismo, se utilizar el servidor *Node-Red* para la adquisición y transmisión de datos hacia un controlador

lógico programable s7 1200 de Siemens Figura 11. (Vivas et al. 2014)

Fig. 11. Redes de conexión

En el código del servidor se utiliza la librería WS y se ejecuta dentro del desarrollo del servidor. El puerto de comunicación es 8080. (Martinez,2022)

Una forma para ejecutar un servidor utilizando una IP pública es utilizando *Google cloud*, que permite de manera remota estar disponible el servidor todo el tiempo. Esto es posible mediante la creación de una máquina virtual en *Ubuntu* y configurarse para ser ejecutada remotamente. Así mismo, la aplicación se comunica por *webSockets* para la transmisión y recepción de datos.

En Node-Red (herramienta de programación visual para comunicar *Hardware*). (Sinelec, s.f) se definen las variables de entrada y salida al controlador PLC Siemens s7 1200 programadas en el software *Tia-Portal* de Siemens. Estas variables son creadas como se observa en la Figura. 12.

Fig.12. Conexión de todos los nodos de entrada y salida de las variables de PLC de Siemens.

Así mismos, se definen las variables virtuales en el software TIA Portal. Esto mediante la gestión de los datos y la configuración de las variables en una base de datos (DB1) como se observa en la Figura 14.

	Nombre	Tipo de datos
1	Static	
2	P100	Bool
3	P200	Bool
4	FV102	Bool
5	FV103	Bool
6	FV201	Bool
7	LSH1	Bool
8	LSH2	Bool
9	LTH1	Bool
10	LTH2	Bool
11	LSH	Int
12	FCV104	Int
13	FCV202	Int
14	FT101	Int
15	FT102	Int
16	FT202	Int
17	FT103	Int
18	FT104	Int
19	FT201	Int

Fig. 13. Declaración de variables en Tia Portal.

V. PRUEBAS Y RESULTADOS

La primera prueba es envío de datos desde el dispositivo móvil hasta nuestro servidor en node.js. El señalizador cambia de color a verde y se visualiza con un valor tipo String P200:ON o P200:OFF para encendido y apagado de una resistencia de calefacción. Figura 14.

Fig. 14. Envío y recepción de datos.

Para que el PLC lea o escriba correctamente las variables analógicas en la configuración del TIA Portal se debe añadir los módulos correspondientes de AQ y AI, así mismo, acceder a memorias que se tenga relación.

Para no tener dificultades en cuestiones de compatibilidad y manejo de la información es necesario seguir los siguientes pasos:

- Crear un proyecto vacío de ARCore 3d.
- Seleccionar la Versión 2022.3.12f1
- Añadir la carpeta *assets* a la carpeta *assets* del proyecto creado.

5.1 Prueba de Transmisión de Datos.

Para esto se analiza los resultados de los tiempos que maneja la transmisión de los datos. Desde el servidor Node-Red a la aplicación se obtuvieron una media de 170 ms y desde un dispositivo móvil hasta el servidor Node-Red 270 ms .

VI. CONCLUSIONES

Inicialmente el aparte más significativo es un modelo 3D, donde se pueden observar características de una planta para prácticas académicas de automatización, además, permitir observar las características mediante los señalizadores al cambiar su color y los datos numéricos. Es necesario la normalización y escalado de datos y garantizar que los valores de entrada y salida sean los correspondientes a los que se desean.

Al ser una planta de enseñanza para el uso de la instrumentación y el control, es un elemento apropiado para los docentes que dictan materias tales como: elementos virtuales y sistemas SCADA, Sistemas SCADA, Automatización Industrial, Automatismos, Control de Procesos Industriales. Esto permite que el profesor aplique un modelo interactivo didácticos con sus estudiantes facilitando el aprendizaje y las experiencias sensitivas, recreativas sin tener que estar en una planta de producción en casi tiempo real.

Tras realizar las pruebas de la comunicación del gemelo con la planta real (manejo de dispositivo móvil con la aplicación móvil que envía datos al servidor y este al PLC-planta) la latencia entre ellos dependerá del sitio donde se acceda a el servidor ya que este servidor en específico y se encuentra alojado en la región southamerica-west1-a la cual se encuentra en la región de Santiago de Chile; a pesar de esto la latencia no superara los 300 ms desde que se acceda de cualquier región en Suramérica, teniendo en cuenta esto si se llegan a presentar variaciones en la respuesta se puede definir factores como la capacidad de procesamiento del dispositivo que está ejecutando el aplicativo, el acceso a la red o la interferencia de otras aplicaciones.

La interfaz intuitiva de la aplicación móvil facilita interacción con el gemelo digital. Se realizaron pruebas de funcionamiento para asegurar que a través del gemelo digital se logra controlar y supervisar dispositivos de la planta de automatización como válvulas, sensores de nivel y bombas de forma eficiente mediante.

VII. REFERENCIAS

Bohórquez, I. M. M. (2018). Realidad aumentada y aplicaciones. *Tecnología Investigación y Academia*, 6(1), 28-35.

El poder de los gemelos digitales para mejorar el diseño, la atención al cliente y la eficiencia. (2019, octubre 23). *Revista Española de Electrónica | Todas las noticias de electrónica actualizadas a diario; Revista Española de Electrónica.* <https://www.redeweb.com/articulos/el-poder-de-los-gemelos-digitales-para-mejorar-el-diseno-la-atencion-al-cliente-y-la-eficiencia> .

Flórez, Y. G. (2020). Diseño de una aplicación piloto de realidad aumentada para el apoyo en el mantenimiento instrumental de una planta de aglomeración de cobre.

“Los mejores programas de modelado 3D de 2023”. All3DP. Recuperado el 12 de octubre de 2023. [En línea]. <https://all3dp.com/es/1/mejores-programas-diseno-3d-software-modelado-3d-gratis/>.

Lledó, G. L., Lledó, A. L., & Carreres, A. L. (2022). Tendencias globales en el uso de la realidad aumentada en la educación: estructura intelectual, social y conceptual. *Revista de Investigación Educativa*, 40(2), 475-493.

Martinez, D. (2022). Estrategia Virtual enfocada a la industria 4.0 sobre una planta piloto industrial. Editorial. Alberto Magno., Colombia.

Sinelec.(s.f).¿Qué es Node-RED y para qué sirve?. <https://blog.gruposinelec.com/actualidad/que-es-node-red-y-para-que-sirve/>

Vivas, H. L., Muñoz , H., Cambarieri, M. G., Petroff, M., & García, N. (2014). Arquitectura de Software con websocket para aplicaciones web multiplataforma. Recuperado el 11 de marzo de 2025 de <https://scispace.com/pdf/arquitectura-de-software-con-websocket-para-aplicaciones-web-560smobr4h.pdf>

Zafra, C. A., & Urrego, K. (2021). Caracterización del proceso de enseñanza y aprendizaje de la automatización industrial. Un estudio con estudiantes de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingenierías: Industrial, Administrativa y de Producción en Bogotá.